

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

O‘ZBEKISTONNING TURKIY TILLI DAVLATLAR KASABA UYUSHMALARI TASHKILOTI BILAN O‘ZARO HAMKORLIK ALOQALARI YANGI BOSQICHDA

AXMADJONOV B.O.

t.f.f.d.(PhD)

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiy tilli davlatlar kasaba uyushmalari tashkilotlarining o‘zaro halqaro hamkorlik va ularning mehnatkashlar manfaatlarini himoya qilishdagi o‘ziga xos jihatlari tarixiy manbalar, davriy matbuot hamda internet materiallari asosida tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: Turkiy tilli davlatlar, federatsiya, halqaro mehnat tashkiloti, ustav, mehnat konfederatsiyasi, mintaqaviy kongres, VTSSPS, strategiya, YUNISEF, parlament.

Abstract: This article examines international trade union organizations of Turkic-speaking countries cooperation and its features in protecting the interests of workers analyzed on the basis of historical sources, periodicals and Internet materials.

Keywords: Turkic-speaking countries, federation, international labor organization, charter, labor confederation, regional congress, All-Union Central Council of Trade Unions, strategy, UNICEF, parliament.

Аннотация: В данной статье рассматриваются международные профсоюзные организации тюркоязычных стран сотрудничество и его особенности в защите интересов трудящихся проанализирован она основе исторических источников, периодической печати и материалов интернета.

Ключевые слова: Тюрко язычные страны, федерация, международная организация труда, устав, конфедерация труда, региональный конгресс, ВЦСПС, стратегия, ЮНИСЕФ, парламент.

KIRISH: O‘zbekiston mustaqilligini qo‘lga kiritgan kundan boshlab ichki va tashqi siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri Markaziy Osiyodagi yosh mustaqil davlatlar bilan hamkorlik, do‘stlik aloqalarini mustahkamlashga qaratildi. Barchamizga ayon bu turkiy davlatlar tarihi, madaniyati, tili qadriyatlarining bir-biriga chambarchas bog‘lanib ketgan xalq ekanligi ma’lum.

Turkiy xalqlarning ruhiyati asrlar mobaynida bir-biriga tutashib ketgan, yashash tarzlari va urf-odatlarini mushtarak bo‘lgan yagona xalq sifatida shakllanib kelgan.

Yangi tarixiy sharoitda vujudga kelayotgan ijtimoiy, iqtisodiy siyosiy jarayonlarda Turkiy davlat xalqlarining kelib chiqishi, ularning tarixi, o‘ziga xos turmush tarzlari va yaqin qo‘shnichilik munosabatlariga har qachongidan ham ko‘proq hayot taqozo eta boshladi. Zero, etnik jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan tarixan, bir muhitda yashab, o‘tmish madaniyati, bir zaminda vujudga kelgan. Biroq ayni paytda mustaqil davlat bo‘lib yashayotgan mamlakatlar o‘z tarixiy ildizlarini qidirib topishi, o‘zaro hamkorlik munosabatlarini qaytadan tiklashni hayotning o‘zi zaruriyat deb xisoblamoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoev 2022 yili 22 sentyabrda Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan Turkiy davlatlar tashkilot Sammitida ta’kidlab o‘tgan fikri e’tiborga loyiqdir. “Turkiy dunyo xavas qilsa arziydigon buyuk tarixi, ulug‘ ajdodlari va beqiyos boyliklari bor. Va men ishonaman, Turkiy dunyoni buyuk kelajak kutmoqda. Bu kelajakni, xech shubxasiz, mehnatkash, bag‘ri keng va oliyjanob halqlarimiz bilan birgalikda yaratamiz”. [1]

TAHLIL VA NATIJALAR: Haqiqatdan ham Yangilanayotgan O‘zbekistonda Turkiy xalqlarning hamjixatligini yanada rivojlantirish va mustahkamlash maqsadida nainki turkiy davlatlar o‘rtasidagi aloqalarni, balki jamoat tashkilotlari o‘rtasidagi do‘stona hamkorlik aloqalari ham tizimli ravishda rivojlanib bormoqda.

Shuni alohida e'tirof etish lozimki, Ozorbeyjonning Shusha shahrida 2023 yilning 29 iyulida Turkiy davlatlar-Qozog'iston, Ozorbeyjon, Turkiya, O'zbekiston milliy kasaba uyushma markazlari o'rtasida yangi yagona birlashgan tuzilma-Turkiy davlatlar kasaba uyushmasi tashkilotini tuzish tug'risidagi shartnoma imzolandi.[2]

Ushbu tuzilmaning asosiy maqsadi-mexnatkashlarning ijtimoiy, mexnat, kasbiy va iqtisodiy xuquq va manfaatlarini ximoya qilishga qaratilgan chora tadbirlarni birlashtirishdan iborat bo'lgan.

2023 yilning sentyabr oyida Samarqand shahrida ushbu tadbirning ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tgan. Turkiy davlatlar kasaba uyushmalari tashkilotining asosiy faoliyati hodimlarning mehnat, kasbiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa qonuniy huquqlari va manfaatlarini, kasaba uyushmalarining xalqaro birdamligi va o'zaro xamkorligini mustaxkamlashdan iborat ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Shunisi e'tiborliki, 2023 yil 29 noyabr kuni Turkiyaning Anqara shahrida Turkiy davlatlar kasaba uyushmalari tashkilotining I se'zdi bo'lib o'tgan.[2] Shuni alohida ta'kidlab o'tish o'rinliki, Samarkand shahrida o'tkazilgan tashkilotning ta'sis yig'ilishida asos sifatida qabul qilingan. Ustavning loyhasi bo'yicha bildirilgan takliflar to'la inobatga olindi.

Ustavga binoan tashkilotning asosiy maqsad va vazifalari ta'sischi tashkilotlar o'rtasida o'zaro ishonch, do'stlik va yaxshi qo'shnichilikni mustaxkamlash kasaba uyushmalarining rolini oshirish va mexnatkashlarning manfaatlaridan kelib chiqqan xolda, ijtimoiy va mexnat munosabatlarini ximoya qilish samaradorligini oshirish, Xalqaro Mehnat Tashkiloti xujjatlarida belgilangan asosiy inson huquqlari va ishchilarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini himoya qilish bo'yicha halqaro hujjatlarga rioya etilishini rag'batlantirishdan iborat ekanligi atroflicha ko'rsatib o'tilgan.[2]

Avvalom, bor shuni e'tirof etish o'rinliki, O'zbekiston kasaba uyushma Federatsiyasi tomonidan Turkiy tilli davlatlar kasaba uyushma tashkilotlari bilan mustaqillikni dastlabki yillaridanoq hamkorlik alakalari o'rnatib kelganligini tarixiy manbalar asosida xam ko'rishimiz mumkin.

Shuni ta'kidlash zarurki, O'zbekiston kasaba uyushmalari mustaqillikni dastlabki davridan boshlab jamiyatimiz ravnaqi uchun o'z faoliyatini yangicha tartibda yo'lga qo'yishga alohida e'tiborni qarata boshladi. Ayniksa, xalqaro miqyosda kasaba uyushmalarining faoliyati, ularning tajribasi va muammolarini o'rganish shu asosda o'zlarini ish faoliyatini belgilab olishga alohida urg'u bera boshlaganligi sir emas.

Barchamizga a'lumki, mustaqillikkacha O'zbekiston kasaba uyushmalari, butun ittifoq kasaba uyushmalakri markaziy kengashining (VTSSPS) ruxsatsiz xorijiy davlatlar kasaba uyushmalari tashkilotlari bilan erkin, mustaqil hamkorlik qilish imkoniyatiga ega emas edi.

O'zbekiston Respublikasi 1992 yilning 13 iyulida BMTning ixtisoslashtirilgan muassasasi-xalqaro mexnat tashkiloti (MOT) ga a'zo bo'ldi. SHunday qilib O'zbekiston kasaba uyushmalari faoliyatida ham mehnatkashlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha dunyoda yetakchi tashkilot bo'lgan Xalkaro mehnat tashkiloti bilan yaqin hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish imkoniyati yaratildi.

Mustaqillik e'lon qilinganidan keyin birinchi mustaqil tashrif O'zbekiston kasaba uyushmalari delegatsiyasining Toskana MKK mintaqaviy qo'mitasi taklifiga binoan Italiyaga qilgan safari bo'lgan. Ushbu tashrif doirasida delegatsiya a'zolari 1991 yil 23 sentyabrda Montekatine-termi shahrida bo'lib o'tgan Toskana mintaqaviy kongressida ishtirok etgan. Albatta, O'zbekiston kasaba uyushmalari delegatsiyasining Italiyaga tashrifi, kasaba uyushmalari faoliyatini yanada chuqurrok o'rganish, tajriba almashish, ikki tomonlama O'zbekiston Italiya kasaba uyushmalari aloqalarini mustahkamlashga xizmat kilgan. [3,15-b]

Shuningdek, Frantsiya Umumiy Mehnat konfederatsiyasi mintaqaviy qo‘mitasi taklifiga binoan, Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashining 4 nafar delegatsiyasi 1992 yili Frantsiyaga tashrif byurdi. Tashrif dasturiga binoan viloyat va idoraviy VKT rahbariyati darajasida muhokamalar, suhbatlar, turli tarmoqlardagi qator korxonalariga tashriflar, ayrim boshlang‘ich kasaba uyushmalari tashkilotlari faoliyati bilan tanishish, mehnatkashlar bilan uchrashuvlar o‘tkazishga qaratilgan. [5,20-b]

Shunisi e‘tiborga loyiqki, 1995 yilning dekabr’ oyida kasaba uyushmasi xodimlarining ikki guruhi Ashxabod shahrida yevroosiyo metal-ishchilari kasaba uyushmasining ayollar kengresida va 1996 yilning mart oyida Turkiya metall kasaba uyushmasining Ankara shahrida bo‘lib o‘tgan ayollar kongresida ishtirok etgan. [3,24-b]

Bundan tashqari yevroosiyo metall-ishchilar kasaba uyushmasi bilan tuzilgan o‘zaro hamkorlikka asosan, kasaba uyushmasi faollaridan 49 nafari Turkiyada o‘zaro tajriba almashib malakasini oshirishga muvofiq bo‘lganligini ham e‘tirof etish o‘rinlidir.[3,26-b]

Xalqaro hamkorlik aloqalari, muntazam uchrashuvlar, albatta o‘z samarasini beradi, O‘zbekiston yosh kasaba uyushmasi xodimlaridan 7 nafari Anqarada o‘tkazilgan Turkiya-metallar ittifoqi, metal-ishchilari kuriltoida faol qatnashdilar va o‘ziga xos ko‘nikma tajribaga ega bo‘ldilar.[3,76-b]

Mustaqillik yillarida davlatimiz tomonidan jamaot tashkilotlarini, jumladan kasaba uyushmalarini erkin faoliyat yuritishiga, yaratilayotgan imkoniyat. O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasining xalkaro tashkilotlar va xorijiy kasaba uyushmalari markazlari bilan hamkorligini yo‘lga qo‘yish va rivojlantira borish masalasiga tizimli asosda faoliyat yuritishimizga to‘la zamin yaratib berdi.

2011 yilda “O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi yo‘li bilan xodimlarni hamda a‘zo tashkilotlar faollarini chet el safariga yuborish tartibi”, shuningdek “O‘zbekiston kasaba uyushmalarining xalqaro faoliyati strategiyasi” tasdiqlandi.

Shu bois, 2012 yilning 25 may kuni “Fuqarolarning mehnat huquqlarini muhofaza qilish va amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutining roli” mavzusida xalqaro konferentsiya o‘tkazilgan bo‘lsa, 2013 yilning 2 avgust kuni “Ijtimoiy sheriklik barqaror ijtimoiy-mehnat munosabatlarini ta‘minlashning omili sifatida: O‘zbekiston tajribasi va yanada rivojlantirish istiqbollari” mavzusida xalqaro konferentsiya tashkil etilgan.[3,40-b]

Ushbu konferentsiyalarda Xalqaro Mehnat tashkilotlari, BMT Taraqqiyot Dasturi, Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik tashkiloti, YUNISEF, Osiyo taraqqiyot banki, xorijiy davlatlar elchixonalari, Ozarbayjon, Qozog‘iston, davlatlari kasaba uyushmalari markazlari rahbarlari hamda vakillari, ishtirok etgan.[5,42-b]

2015 yilning 22-23 aprel’ kunlari Federatsiya Kengashi tomonidan tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda Toshkent shahrida “Fuqarolarning munosib mehnat sharoitiga bo‘lgan huquqlari kafolatlarini ta‘minlashda kasaba uyushmalarining roli: O‘zbekiston tajribasi” mavzusida xalqaro konferentsiya o‘tkazildi. Ushbu konferentsiya ishida davlat organlari, kasaba uyushmalari, ish beruvchilar birlashmalari, fuqarolik jamiyati institutlari, shuningdek, XMT, Xalkaro kasaba uyushmalari Konfederatsiyasi, xorijiy kasaba uyushmalari markazlari vakillari, O‘zbekiston akkreditatsiyadan o‘tgan qator xalqaro tashkilotlar mutasaddilari, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari kasaba uyushmalari o‘zaro fikr va tajribalari bilan muloqatda bo‘lishgan.

Konferentsiyada fuqarolar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratib berish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusi vazifalar bu boradagi xalqaro standartlar va O‘zbekiston

tajribasi ko'rib chiqilib, tegishli tavsiyalar qabul qilindi hamda mutasaddi vazirlik, idora va tashkilotlarga yetkazilgan.

Shuningdek, Federatsiya kengashi vakillari muntazam ravishda Ozarbayjon, Armaniston, Qozog'iston davlatlarida tashkil etilgan xalqaro o'kuv seminarlar, konferentsiyalar, xamda, malaka oshirish kurslarida ham ishtirok etib kelmoqdalar.[3]

2018 yilning 25 aprel' kuni Toshkentda O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi tashabbusi bilan "Harakatlar strategiyasi va kuchli ijtimoiy siyosat: xalqaro amaliyot va O'zbekiston tajribasi" mavzusida xalqaro konferentsiya o'tkazildi.

Konferentsiya ishida Xalkaro mehnat tashkiloti (XMT), Xalqaro kasaba uyushmalari Konfederatsiyasi (XKUK), Xalqaro kasaba uyushmalari Konfederatsiyasi Umumevropa mintaqaviy kengashi, xalqaro ish beruvchilar tashkiloti rahbarlari, 30 dan ortik mamlakatdan nufuzli xalqaro ekspertlar va yirik olimlar, O'zbekiston akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiya, kabi Turkiy tilli davlatlarning kasaba uyushma markazlari rahbarlari ham ishtirok etganligini ham ta'kidlab o'tish ham o'rinlidir. [2]

Xalqaro anjuman davomida milliy xalqaro ekspertlar ijtimoiy-mehnat munosabatlari, xalqaro mehnat standartlari, ijtimoiy ta'minot, real daromadlar va bandlik darajasini oshirish, ijtimoiy himoya, ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyillari kabi yo'nalishlarni o'z ichiga olgan dolzarb masalalar bo'yicha o'z fikr mulohazalari hamda tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Ushbu xalqaro konferentsiyaning yakuniy natijasi "Toshkent rezolyutsiyasi"ni qabul qilinishi bilan yakunlangan.[2]

2019 yil 8 aprel kuni Samarqand shahrida Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda "Tez o'zgaruvchan mehnat sohasi: muammo va yechimlar" mavzusidagi milliy konferentsiya xam o'tkazildi. Konferentsiyada Xalqaro mehnat tashkilotining mehnatkashlar faoliyati bo'yicha byurosi (AKTRAV) direktori o'rinbosari Anna Biondi, Xalqaro mehnat tashkiloti Mehnatkashlar faoliyati bo'yicha byurosi (AKTRAV)ning yevropa va Markaziy Osiyo sektori mudiri Sergeyus Glovatskas, XMT ning SHarqiy yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun Byurosining mehnatkashlar faoliyati bo'yicha mutaxasisi Gocha Aleksandriya, XMTning "O'zbekistonda munosib mehnat bo'yicha mamlakat dasturi amalga oshirilishiga ko'maklashish" loyihasi katta texnik maslahatchisi Anton Xauzen, shuningdek vazirliklar, idoralar, ish beruvchilar tashkilotlari va kasaba uyushmalaridan jami 60 nafar vakillar ishtirok etishgan.[2]

Shuni ta'kidlash lozimki, 9-10 aprel kunlari esa "Xalqaro mehnat tashkilotlarining "Transmilliy korporatsiyalarga va ijtimoiy siyosatga taalukli printsiplar to'g'risidagi uch tomonlama deklaratsiyasi" kasaba uyushmalari uchun harakatlar vositasi" mavzusidagi Xalqaro seminar tashkil etildi. Xalqaro mehnat tashkilotlari, Xalqaro kasaba uyushmalari Konfederatsiyasi, qo'shni davlatlarning kasaba uyushma markazlari vakillari ishtirok etgan mazkur seminarda kasaba uyushmalari va transmilliy hamda milliy kompaniyalar o'rtasida samarali xamkorlikni yo'lga qo'yish mexanizmlari va vositalari to'g'risida fikr almashildi. SHuningdek anjuman ishtirokchilariga O'zbekistonning bu boradagi tajribasi to'g'risida tegishli ma'lumotlar taqdim etilishi bilan birga, Kozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston kasaba uyushmalarining tajribalari bilan xam tanishildi.

Yangi O'zbekiston-Yangi kasaba uyushmalari tamoyili asosida O'zbekiston kasaba uyushmalarining xalqaro maydondagi nufuzini oshirish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Xalkaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Alohida

e'tirof etish joizki 2018 yil dekabr oyida Xalqaro mehnat tashkiloti bosh direktori Gay Rayder boshchiligidagi vakillik delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif byurgan.

Bu holat albatta yurtimizda munosib mehnatni ta'minlash, xalqaro mehnat standartlarini joriy qilish, paxtachilikda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish yo'nalishlarida olib borilgan ijobiy natijalar samarasi ekanligi maqtovga loyiq.

2019 yilda yana bir muhim xalkaro anjuman bo'lib o'tgan. Samarqand shahrida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Xotin-qizlar kengashi tashabbusi bilan xalkaro tashkilotlar va qator Turkiy davlatlar kasaba uyushmalari markazlari vakillari ishtirokida "Ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli va kasaba uyushmalarining gender tengligiga erishishda ishtiroki" mavzusida xalqaro seminar o'tkazilgan.

XULOSA: O'zbekiston kasaba uyushmalarining xalqaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirishdan ko'zlangan asosiy maqsad quydagilardan iboratdir:

-O'zbekiston kasaba uyushmalari o'z xalkaro faoliyatida kasaba uyushmalari birdamligi tamoyillariga amal qilish va tajriba almashish;

-Turkiy tilli davlatlar kasaba uyushmalari tashkilotlari bilan muntazam tizimli ravishda hamkorlik aloqalarini yangi bosqichga ko'tarish;

-Mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar bilan xorijiy davlatlar o'rtasidagi samarali aloqalarni yanada mustahkamlash;

-Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi a'zolari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantira borish;

-Kasaba uyushmalari faoliyatining barcha yo'nalishlari bo'yicha XMT bilan hamkorlikni yanada kengaytirish xamda ushbu tashkilot tomonidan tashkil etilayotgan barcha tadbirlarda muntazam ravishda ishtirok e'tish;

-Xorijiy davlatlarning turdosh kasaba uyushmalari bilan ikki tomonlama manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yish va uslubiy hamkorlik qilish;

-Rivojlangan davlatlarning kasaba uyushmalari markazlari, xalqaro tashkilotlarning O'zbekistonda akkreditatsiya qilingan bo'limlari bilan aloqalarni yanada kengaytira borish;

Muxtasar qilib aytganda, bundan bir asr muqaddam buyuk turk farzandi, Turkiya Respublikasi asoschisi va birinchi prezident Mustafo Kamol Otaturk ta'kidlab o'tganidek, xali zamonlar kelib, SSSR qaramligidan turkiy millatdoshlar ozodlikka chiqishini bashorat qilar ekan, ularga xar doim yordamga tayyor bo'lishiga chorlagan, va millatlar bunga qanday tayyorgarlik ko'radilar? Ma'naviy ko'priklarni mustahkamlash orqali!

-Til bir ko'prikdir;

-Imon bir ko'prikdir;

-Tarix bir ko'prikdir;

Haqiqatdan xam bugungi kunga kelib Turkiy tilli davlatlarning o'zaro hamkorlik aloqalarini yangi bosqichga ko'tarildi. Bu borada O'zbekiston kasaba uyushmalari faoliyatining o'zni beqiyosdir.

REFERENCES:

1. Mirziyoev Sh.M.Samarqand shahrida o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkiloti Sammitida so'zlangan nutqi 2022 yil sentyabr.

2. O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Matbuot xizmati. <http://kasaba.uz/kuchli-izhimoiy-siyosatning-uzbekistongahos-tazhribasi/>

3. O'zbekiston Milliy Arxivi fond M-106, ro'yxat 1 yig'ma jild 24, 25, 105, 106, 107.

4. Matkarimova J.D., Эшиев, А. К., Жолдошева, А. О. Туркий халқлар эътиқоди: миллий ва диний мансублик. Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati xalqaro konferensiya materiallari, 2024-yil. Б.103-108.
5. Matkarimova J.D. Evolution of modern tendencies in education. Mutually beneficial integration of Turkic states - a guarantee of sustainable development Materials of the international conference, 2024. P-405-409.
6. Matkarimova J.D. Notijorat tashkilotlarning ijtimoiy foydali maqsadlari. Фалсафа ва ҳуқуқ, 2023-yil. Б. 116-120. <https://doi.org/10.24412/2181-7294-2023-2-116-120>
7. Matkarimova J.D. Ijtimoiy manfaatlar va fuqarolarni birlashtiruvchi omillar. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and Social Sciences. 2023-yil. Б. 839-844.